

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

10.5281/zenodo.10887694

АБУГАЛИЕВА Нургуль

менеджер по грузоперевозкам,

ТОО Глобалинк Транспортэйшн энд Лоджистикс Ворлдвайд,

Казахстан, г. Алматы

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ

Аннотация. Данная статья исследует важность экологического измерения в развитии логистики в современном мире. Обсуждаются основные аспекты экологической логистики, включая эффективное использование транспортных средств, упаковочные материалы, оптимизацию складских операций, внедрение технологий и сотрудничество в цепи поставок. В статье также рассматриваются конкретные стратегии и практики, направленные на сокращение негативного воздействия логистических процессов на окружающую среду и достижение более устойчивого развития. Подчеркивается важность образования и информирования в этой области для создания осознанного подхода к экологической логистике. Эта статья призвана поддержать и вдохновить профессионалов логистики на внедрение экологически ответственных практик в своей деятельности.

Ключевые слова: экологическая логистика, устойчивое развитие, транспорт, упаковка, складские операции, технологии, сотрудничество, цепь поставок, образование, информирование.

Актуальность исследования

Актуальность исследования по экологическому направлению развития логистики на сегодняшний день трудно переоценить в контексте усиливающегося внимания к проблемам изменения климата, устойчивого развития и охраны окружающей среды. Современные технологические и экономические изменения обуславливают необходимость пересмотра подходов к логистическим операциям с учетом их экологических последствий.

Первоочередной интерес к экологической логистике проистекает из растущего осознания обществом вредных последствий, которые несет с собой интенсивная логистическая деятельность. Выбросы загрязняющих веществ, расходы энергии, опасность для биоразнообразия и климата – все эти аспекты приобретают все большее значение в глазах потребителей, законодателей и общественности в целом.

Кроме того, с учетом постоянного роста транспортной деятельности в мире, сопровождающегося увеличением объемов грузоперевозок и расширением географии сбыта, необходимость снижения негативного воздействия

логистики на окружающую среду становится актуальной проблемой для всех участников логистических цепочек. В этом контексте исследования озвучивает ключевые проблемы, предлагает анализ современных тенденций и предлагает практические решения, которые могут быть внедрены в деятельность логистических компаний. Такие решения включают в себя оптимизацию транспортных маршрутов, использование экологически чистых видов транспорта, внедрение современных технологий для мониторинга и управления, а также улучшение систем упаковки и управления складскими запасами.

Кроме того, исследование подчеркивает важность образования и информирования сотрудников и клиентов компаний в сфере логистики о проблемах экологической устойчивости и возможных способах их решения. Такой информационный подход способствует формированию осознанного и ответственного отношения к экологическим вопросам среди участников логистических процессов.

Цель исследования

Цель исследования заключается в анализе и обсуждении актуальности и неотложности экологического измерения в контексте развития логистики. Прежде всего, исследование ставит перед собой задачу подчеркнуть растущее значение экологических аспектов в операционной деятельности логистических компаний. Это включает в себя рассмотрение проблемы выбросов загрязняющих веществ, энергетической эффективности, использования ресурсов и влияния на климат.

Через обсуждение современных вызовов, с которыми сталкиваются логистические компании, таких как рост транспортной активности и увеличение объемов грузоперевозок, исследование призвано привлечь внимание к необходимости пересмотра традиционных методов и поиска новых, более экологически устойчивых решений.

Материалы и методы исследования

Материалы и методы данного исследования базируются на обширном анализе современных исследований, публикаций и практического опыта в области экологической логистики. Литературный обзор позволил оценить существующие тенденции и вызовы, в то время как данные о реальных практиках и экспертные оценки дополнили анализ конкретными примерами и рекомендациями.

Такой подход позволил выделить ключевые принципы и предложить практические рекомендации для логистических компаний в их усилиях по снижению экологического воздействия и повышению устойчивости своих операций.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: М.Н. Григорьев, Н.П. Карпова, Г.Г. Левкин, И.Н. Омельченко, А.А. Александров и другие.

Результаты исследования

В современном мире экологическая устойчивость становится одним из ключевых факторов успешного развития любой отрасли. Логистика, играющая ключевую роль в снабжении и распределении товаров, не является исключением. Рассмотрим актуальные стратегии и практики экологической логистики, направленные на снижение негативного воздействия логистических операций на окружающую среду.

С увеличением объемов грузоперевозок и расширением мировой торговли, вопросы экологической устойчивости становятся все более актуальными для логистических компаний. Перемещение товаров по всему миру влечет за собой значительные выбросы загрязняющих веществ, энергопотребление и прочие негативные последствия для окружающей среды, таким образом были разработаны стратегии экологической логистики (таблица 1).

Таблица 1

Основные стратегии экологической логистики

Стратегия	Описание
Оптимизация транспортных маршрутов	Использование современных технологий для выбора оптимальных маршрутов доставки, что позволяет сократить расходы топлива и выбросы CO2.
Внедрение экологически чистых видов транспорта	Переход на транспортные средства, работающие на альтернативных источниках энергии, таких как электромобили и водородные тягачи, для снижения выбросов вредных веществ.
Оптимизация упаковки и упаковочных материалов	Использование экологически чистых материалов для упаковки товаров и минимизация избыточной упаковки для сокращения отходов и экономии ресурсов.
Эффективное использование складских ресурсов	Рациональное использование складских площадей и ресурсов, а также хранение товаров в экологически устойчивых условиях для снижения энергопотребления и потерь.
Сотрудничество в цепи поставок	Установление партнерских отношений с поставщиками и клиентами для оптимизации логистических процессов, сокращения транспортных перевозок и повышения эффективности ресурсов.

Эффективное использование транспорта играет ключевую роль в стратегии экологической логистики, поскольку транспортные средства являются одним из основных источников выбросов загрязняющих веществ и углерода. В связи с этим, оптимизация использования

транспорта направлена на снижение негативного воздействия на окружающую среду и увеличение энергоэффективности логистических операций. Давайте рассмотрим более подробно некоторые аспекты этой стратегии на рисунке 1.

Рис. 1. Эффективное использование транспорта в стратегии экологической логистики

В целом, эффективное использование транспорта в рамках экологической логистики предполагает не только сокращение выбросов вредных веществ, но и повышение эффективности логистических операций, что в конечном итоге способствует созданию более устойчивой и экологически ответственной логистической системы [1, с. 95].

Упаковка и управление материалами – важные аспекты экологической логистики,

поскольку они напрямую влияют на количество отходов, энергопотребление и использование ресурсов в логистических операциях. Давайте рассмотрим более подробно, как оптимизация упаковки и управления материалами может способствовать снижению экологического следа, вот таблица 2, отражающая различные стратегии использования экологически устойчивых материалов и методов управления ими в рамках экологической логистики.

Таблица 2

**Стратегии использования экологически устойчивых материалов
и управления ими в экологической логистике**

Стратегия	Описание
Использование экологически устойчивых материалов	Выбор материалов для упаковки товаров, таких как биоразлагаемые пластик, перерабатываемая бумага и картон, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Минимизация использования материалов	Рациональное проектирование упаковки с использованием легких, прочных материалов и оптимизацией формы и размера для сокращения потребления ресурсов.
Переработка и повторное использование упаковочных материалов	Введение программ переработки и повторного использования упаковочных материалов для сокращения отходов и уменьшения потребления новых материалов.
Экологически обоснованный дизайн упаковки	Разработка упаковки с учетом ее воздействия на окружающую среду, включая выбор материалов с низким уровнем энергозатрат и загрязнения.
Обучение и информирование	Обучение сотрудников и клиентов о важности экологически устойчивой упаковки и управления материалами для формирования осознанного подхода к экологии.

В целом, эффективное использование упаковки и управление материалами в рамках экологической логистики не только сокращает негативное воздействие на окружающую среду, но и способствует снижению расходов и повышению эффективности логистических операций.

Оптимизация складских операций играет ключевую роль в стратегии экологической логистики, поскольку складские процессы могут иметь значительное воздействие на окружающую среду. Рациональное использование складских помещений, оптимизация процессов хранения и сокращение потерь при хранении товаров – все это важные аспекты, которые могут помочь снизить экологический след логистических операций.

Во-первых, эффективное использование складских помещений позволяет сократить потребление энергии и ресурсов, необходимых для поддержания оптимальных условий хранения. Модернизация складских систем и внедрение современных технологий, таких как автоматизированные системы управления складом и «умные» склады, помогают оптимизировать использование пространства и снизить энергозатраты [2, с. 492].

Во-вторых, оптимизация процессов хранения позволяет сократить потери товаров и ресурсов. Использование специализированной техники и оборудования, а также правильная организация складских зон и системы хранения, помогают предотвратить повреждения товаров и снизить процент брака, что в свою

очередь сокращает необходимость в дополнительном производстве и транспортировке товаров.

Кроме того, сокращение потерь при хранении товаров способствует уменьшению объемов отходов и снижению негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом, оптимизация складских операций является неотъемлемой частью стратегии экологической логистики. Путем внедрения современных технологий, методов и систем управления, логистические компании могут существенно снизить свой экологический след, повысить энергоэффективность и улучшить устойчивость своих операций.

Сотрудничество в цепи поставок представляет собой комплексный и важный аспект экологической логистики, который охватывает не только сотрудничество между компаниями внутри цепи поставок, но и их взаимодействие с поставщиками, клиентами и другими заинтересованными сторонами. Этот подход включает в себя ряд стратегий и практик, направленных на совместное использование ресурсов, оптимизацию транспортировки и снижение экологического воздействия всей цепи поставок.

Одной из ключевых стратегий сотрудничества в цепи поставок является совместное планирование и координация транспортировки. Это позволяет избежать избыточных перевозок и сократить количество пустых пробегов, что ведет к снижению выбросов и энергопотребления. Кроме того, совместные усилия по

оптимизации маршрутов и выбору экологически более эффективных видов транспорта способствуют уменьшению углеродного следа и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Важным аспектом сотрудничества в цепи поставок является также внедрение инновационных методов управления запасами. Применение принципов Just-In-Time и синхронизация производства с потребительским спросом позволяют минимизировать излишние запасы товаров на складах и сократить объемы складских операций, что в конечном итоге снижает расход ресурсов и объемы отходов.

Более того, сотрудничество в цепи поставок способствует обмену лучшими практиками и инновациями между компаниями, что позволяет им совместно разрабатывать и внедрять более эффективные и экологически устойчивые методы работы. Оно способствует развитию долгосрочных отношений между

партнерами в цепи поставок, что создает условия для совместного развития и внедрения новых экологически устойчивых решений.

Таким образом, сотрудничество в цепи поставок играет важную роль в стратегии экологической логистики, способствуя сокращению экологического следа и созданию более устойчивых и ответственных логистических систем. Внедрение этого подхода требует не только технических и организационных изменений, но и изменения в культуре и отношениях между участниками цепи поставок, что может привести к созданию более зеленого и устойчивого будущего [3, с. 95].

Внедрение современных технологий в логистические операции имеет огромный потенциал для улучшения эффективности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Рассмотрим рисунок 2, чтобы определить какие технологии могут быть задействованы в рамках рассматриваемой темы.

Рис. 2. Внедрение современных технологий в логистические операции

WMS позволяют компаниям эффективно управлять запасами, процессами планирования и выполнения заказов на складе. Это позволяет сократить избыточные запасы, оптимизировать использование складского пространства и уменьшить количество необходимых транспортных перевозок. Сокращение избыточных запасов ведет к уменьшению потребления ресурсов и снижению объема отходов, что в итоге снижает экологический след компании.

IoT предоставляет возможность мониторинга и сбора данных о грузах, транспортных

средствах и складских процессах в реальном времени. Это позволяет логистическим компаниям более точно прогнозировать спрос, управлять запасами, оптимизировать маршруты доставки и реагировать на изменения в окружающей среде. Благодаря этим технологиям можно сократить количество лишних поездок и снизить выбросы загрязняющих веществ.

С развитием электронной торговли и цифровых рынков компании получают больше возможностей для оптимизации своих

логистических операций. Они могут использовать цифровые платформы для совместного использования транспорта, объединения грузов и оптимизации маршрутов доставки, что способствует сокращению объемов транспортных перевозок и снижению выбросов.

Внедрение автоматизированных систем и роботизированных решений в логистические процессы помогает улучшить скорость и точность выполнения задач, сократить количество ошибок и снизить потребление ресурсов. Например, автоматизация погрузочно-разгрузочных операций на складах позволяет оптимизировать использование пространства и снизить энергопотребление [4].

В целом, внедрение современных технологий в логистические операции не только улучшает их эффективность, но и способствует снижению экологического воздействия. Эти технологии позволяют компаниям более точно управлять ресурсами, оптимизировать транспортировку и сокращать негативное воздействие на окружающую среду [5, с. 39].

Выводы

В современном мире экологическая устойчивость становится все более важной для логистических компаний. Развитие экологического направления в логистике требует комплексного подхода и внедрения различных стратегий и инноваций. Оптимизация транспортных маршрутов, использование экологически чистых видов транспорта, эффективное использование упаковки и управление материалами, сотрудничество в цепи поставок и внедрение современных технологий – все эти меры способствуют сокращению экологического следа и созданию более устойчивых логистических систем.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду становится не только необходимостью для соблюдения законодательных требований и удовлетворения потребностей потребителей, но и ключевым фактором для

обеспечения долгосрочной устойчивости бизнеса. Логистические компании, осуществляющие переход к экологически более ответственным методам работы, не только снижают свой экологический след, но и повышают свою конкурентоспособность, улучшают свою репутацию и снижают риски, связанные с изменением климата и строгими экологическими регулированиями.

Таким образом, экологическое направление развития логистики не только способствует сохранению окружающей среды, но и приносит значительные экономические и социальные выгоды, что делает его важным стратегическим приоритетом для современных логистических компаний.

Литература

1. Зарецкая Л.М. Исследование возможностей применения «зеленых» технологий при управлении цепями поставок // Торгово-экономический журнал. – 2015. – Т. 2, № 2. – С. 94-98.
2. Елизарова Ю.С. Применение эко-технологий в процессе управления цепями поставок / Ю.С. Елизарова, Я.С. Разумовская // Молодой ученый. – 2016. – № 29 (133). – С. 491-493.
3. Коблянская И.И. Структурно-функциональные основы формирования эколого-ориентированной логистики // Вестник СумГУ. – Серия экономика. – 2019. – № 1. – С. 91-98.
4. Митуневич В.В., Шевень Л.Н. Учет экологических аспектов в логистической деятельности // Современные научные исследования и инновации. – 2015. – № 4, Ч. 3 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2015/04/51693> (дата обращения: 24.03.2024).
5. Мясков А.В. Экологическая безопасность: направления снижения негативных воздействий горнодобывающих предприятий на природные экосистемы // Вестник научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. – 2018. – № 3. – С. 30-44.

ABUGALIYEVA Nurgul
freight forwarding manager,
Globalink Transportation and Logistics Worldwide LLP, Kazakhstan, Almaty

ENVIRONMENTAL DIRECTION OF LOGISTICS DEVELOPMENT

Abstract. *This article explores the importance of the environmental dimension in the development of logistics in the modern world. The main aspects of environmental logistics are discussed, including efficient use of vehicles, packaging materials, optimization of warehouse operations, technology implementation and cooperation in the supply chain. The article also discusses specific strategies and practices aimed at reducing the negative impact of logistics processes on the environment and achieving more sustainable development. The importance of education and awareness in this area is emphasized in order to create an informed approach to environmental logistics. This article is intended to support and inspire logistics professionals to implement environmentally responsible practices in their activities.*

Keywords: environmental logistics, sustainable development, transport, packaging, warehousing, technology, cooperation, supply chain, education, information.